

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11254172>

ЭЛЕКТРОМАГНИТОСТИМУЛЯЦИЯ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Отажоновна Х.И.

Научные руководители: **Шомухамедова Ф.А., Амануллаев Р.А.**

Ташкентский Государственный Стоматологический Институт

Кафедра “Ортодонтия и протезирования зубов”

Актуальность исследования. Современное здравоохранение Республики Узбекистан характеризуется введением новой научной и клинической специальности - восстановительной медицины, основным приоритетным направлением развития которой является разработка немедикаментозных технологий медицинской реабилитации при социально значимых заболеваниях, в том числе при различных зубочелюстных аномалиях.

Одним из методов физиотерапии является КВЧ-терапия, основанная на применении электромагнитных полей крайневысокой частоты миллиметрового диапазона (Девятков Н.Д. и др., 2016; Голанд М.Б., 1995; Жуковский В.Д., 2020; Руев В.В., 2014-2017; и др.). Этот метод, обладая уникальным резонансным эффектом, способствует развитию выраженного остеорегенеративного эффекта (Силантьева Е.С, Стругацкий В.М., 2014-2020). Кроме того, теоретической предпосылкой для применения КВЧ-терапии при восстановлении костей челюсти является доказанный в предыдущих исследованиях остеорегенерационных исследованиях (Есина Е.А., 2021-2022; Корчажкина Н.Б., 2021-2023; Шармай Н.В., 2023).

Цель исследования. дать научное обоснование применения электромагнитных полей КВЧ-диапазона для повышения эффективности восстановительного лечения и профилактики осложнений после ортодонтического лечения у детей.

Задачи.

1. Изучить влияние электромагнитных полей КВЧ-диапазона на клиническую симптоматику в раннем реабилитационном периоде у детей после ортодонтического лечения.

2. Выявить особенности процессов остеорегенерации у детей с различными аномалиями ЗЧС при применении электромагнитных полей КВЧ-диапазона.

3. Дать сравнительную оценку эффективности применения электромагнитных полей КВЧ-диапазона в раннем реабилитационном периоде у детей с ЗЧС.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач нами были проведены исследования у 25 больных с ЗЧС (у 10- с аномалиями нижней челюсти и у 15 – с аномалиями верхней челюсти), в возрасте от 6 до 15 лет. Среди наблюдаемых больных преобладали мужчины – 16 лет. У 11 детей отмечались односторонние аномалии, у 14 -двусторонние. Все больные, включенные в исследование, поступили на лечение на кафедру ортодонтии ТГСИ. В соответствии с задачами исследования все наблюдаемые пациенты были разделены на 2 сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам группы. Всем больным проводились следующие методы исследования: клинические, которые включали осмотр челюстно-лицевой области, определение антропометрических данных по методами Долгополовой и Снагиной, а также состояние прикуса и окклюзионных взаимоотношений; рентгенологическое исследование, включающее рентгенографию черепа в прямой передней обзорной проекции, нижней челюсти в косой проекции (справа и слева), ортопантограмму; изучение регионарной гемодинамики в области ЗЧС с качественной и количественной оценкой реографических кривых. Оценка эффективности ранней реабилитации проводилась на основании комплексной оценки динамики клинических, рентгенологических и функциональных методов исследования.

Результаты. В ходе нашего исследования удалось выяснить, что применение КВЧ-терапии у больных с аномалиями ЗЧС способствовало сокращению сроков реабилитации, по сравнению с традиционным лечением. Высокое качество полученных результатов при применении КВЧ- терапии у больных с аномалиями ЗЧС подтверждается уменьшением количества рецидивов, что выгодно отличает его от традиционного лечения, при котором у 4-х больных с аномалиями на верхней челюсти отмечалось более ускоренное купирование рецидивов. Таким образом, разработанный метод КВЧ-терапии является патогенетически обоснованным и эффективным методом лечения рецидивов после ортодонтического лечения и профилактики постортодонтических осложнений, что обосновывает целесообразность его применения в ранние сроки после ортодонтического лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Агзамходжаев С.М., Иногамов Я.В. Магнитотерапия в ортодонтической практике. — Мед.журн. Узбекистана, 2007, № 10, с. 52—55.
2. Нигматов Р.Н., Шомухамедова Ф.А., Нигматова И.М., “Ортодонтия”. Ч. 2 — М., 2021, —С. 120.
3. Александров М.Т., Осипов В.К., Черноусова В.А, Черный В.В //Исследование оптических свойств тканей фотоплетизмогра-фическим методом //Стоматология, 2016, №1, — С. 27-29.
4. Анисимов А. И. Обзор патентной литературы по проблеме электрофизиологии костной ткани и электростимуляции репаративного остеогенеза. - Л. 2018.- 7 с.
5. Афифи А., Эйзен С. «Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ». М., 2022, — 180 с.
6. Барер Г.М., Кочержинский В.В., Халитова Э.С. Использование параметров десневой жидкости в клинике болезней пародонта: Метод, рекомендации. - М., 2019. —34 с.
7. Барер Г.М., Кочержинский В.В., Халитова Э.С., Лукиных Л.М. /Десневая жидкость - объективный критерий оценки состояния тканей пародонта// Стоматология. -2017. - №1. — С. 28-29.
8. Бачу И.С, Лаврищева Г.И., Оноприенко Г.А.. Функциональная внутрикостная микроциркуляция. Кишинёв, 2014. 198 с.
9. Белоусова Л.И. Электрофизиологическая оценка влияния пульсирующего магнитного поля на регенерацию в нервных ганглиях. //Тез.докл. Магнитное поле в медицине. Фрунзе, 2020. - С. 144-145.
10. Беляков С. В., Бецкий О. В., Яременко Ю.Г. «Тенденция в развитии аппаратуры для КВЧ терапии» // Сб. докладов 11 Российского симпозиума с международным участием «Миллиметровые волны в биологии и медицине»; М.; 2017; — С. 171-175.